

Acercamiento a la inclusión de la sostenibilidad en la formación de ingenieros industriales en México

N. Melena Torres¹, J. Garnica González^{1*}, H. Rivera Gómez¹, G. Reséndiz López, N. I. Toto Arellano²

¹Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca Tulancingo Km 4.5, Mral. de la Ref., C.P. 42184, Hidalgo., México

²Departamento Ingeniería Industrial, Camino a Ahuehuetitla 301 Col. Las Presas, C.P. 43645, Tulancingo, Hidalgo, México

*jgarnica@uah.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

En los últimos años, organismos internacionales han expresado la necesidad de incluir la sostenibilidad en la educación en sus diferentes niveles y específicamente en la educación superior. A su vez la Ingeniería industrial, que tiene un papel crucial para enfrentar los desafíos medioambientales, sociales y económicos, porque el perfil que tiene, permite su inclusión en el sector industrial o público, por lo que la sostenibilidad debe ser un saber esencial. Debido a esto, la presente investigación exploratoria y cualitativa, tiene el objetivo de identificar la presencia del desarrollo sostenible o sus dimensiones en la formación de los Ingenieros Industriales. Esto se logró al analizar los objetivos curriculares y perfiles de egreso de 20 programas de ingeniería industrial en diferentes universidades de México, con base en la técnica análisis de contenido, obteniendo como resultado que más del 50% de las universidades seleccionadas, han incluido la sostenibilidad en sus programas educativos.

Palabras clave: desarrollo, sostenible, ingeniería, industrial

Abstract

In recent years, international organizations have expressed the need to include sustainability at different levels of education and specifically in higher education. Then, Industrial Engineering, which has a crucial role to face environmental, social and economic challenges, because of the profile it has, allows its inclusion in the industrial or public sector, so sustainability must be an essential knowledge. Because of these, the present exploratory and qualitative research has the objective of identifying the presence of sustainable development or its dimensions in the training of Industrial Engineers. It was achieved by analyzing the curricular objectives and graduation profiles of 20 industrial engineering programs at different universities in Mexico, based on the content analysis technique, obtaining as a result that more than 50% of the selected universities have included sustainability in their academic educational programs.

Key words: development, sustainable, engineering, industrial

Introducción

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reconocen el concepto de desarrollo sostenible como fue descrito en 1987 por la Comisión Brundtland en el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (World Commission on Environment and Development), "el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades" [1]; además, como un modelo de tres dimensiones: la sociedad, el medio ambiente y la economía, que encuentran equilibrio en el interés del desarrollo y la calidad

de vida. Es importante indicar que el desarrollo sostenible incluye las tres dimensiones, pero no se limita a ellas, ya que, un plan o programa de desarrollo sostenible incluye conceptos como la restauración del medio ambiente, disminución de la pobreza, equidad de género, entre otras [2]. La necesidad de integrar el desarrollo sostenible a la educación superior, comenzó a discutirse en 1972 durante la conferencia de la ONU de Estocolmo [3], donde se reconoció la necesidad de la educación ambiental, misma que fue reafirmada en 1983 por la Comisión Bruntland [1], que comenzó a promover un enfoque global en los planes de estudio con la introducción del concepto de Desarrollo Sostenible y apoyada más adelante por el *Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo* (PNUD) por medio de la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), generados por primera vez en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012 [4] y actualizados en el mes de Septiembre del año 2015, por medio de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [5] [6].

En la sesión número 70 de la Asamblea General de la ONU, en el mes de septiembre del año 2015, se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la asistencia de 193 jefes de Estado y de Gobierno, junto a un gran número de representantes de la sociedad civil, académicos y el sector privado. Sellando así los objetivos y retos de sostenibilidad para los siguientes 15 años. La agenda incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, presenta una visión de las aspiraciones y prioridades del desarrollo sostenible e integra sus dimensiones económica, social y ambiental [6].

En el ámbito nacional de México, la sostenibilidad, ha sido considerada en el desarrollo del país. Por lo que el gobierno del México ha incluido el desarrollo sostenible como parte del Plan Nacional de Desarrollo, donde reconoce al desarrollo sostenible como mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos indispensables, y como un elemento necesario para el bienestar. Además, este plan de desarrollo se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con temas como: garantizar empleo, educación, salud y bienestar, pleno respeto a los derechos humanos, emprender la construcción de la paz, entre otros, mostrando en cada apartado programas y planes para alcanzar esas metas [7]. Además, México es uno de los países que participó en la Asamblea de la Agenda 2030, siendo uno de los más activos, los representantes del país presentaron propuestas para integrar la igualdad, inclusión social y económica [8]. Desde entonces, México ha seguido participando reportando algunos avances:

- Reportó la integración del Comité Técnico Especializado en Desarrollo Sostenible (Presidencia de la República-INEGI).
- El Senado de la República integró el Grupo de trabajo sobre la Agenda 2030, para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Reportó la creación de un Plan de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Por último, integro el Consejo Nacional de la Agenda 2030.

Por su parte, la ingeniería ha construido y transformado el mundo que conocemos desde hace milenios, desde la utilización de piedras como herramientas, pasando por la invención de aparatos simples como la polea y la palanca en el mundo antiguo o la primera revolución industrial con la invención de la máquina de vapor, hasta el mundo y la tecnología que poseemos hoy en día, incluyendo tecnología que se está desarrollando con grandes resultados y que no se encuentra al alcance de todos aun, como la aplicación de la inteligencia artificial (AI) avanzada, la biotecnología, la nanotecnología y la tecnología de ingeniería biomédica para mejorar la vida de la gente y los procesos de producción. Hoy más que nunca las carreras de la rama ingenieril tienen un papel muy importante en la solución de los problemas que el desarrollo sostenible plantea.

Los profesionistas ingenieros conectan el desarrollo tecnológico con la satisfacción de las necesidades sociales de forma que se colocan como los protagonistas para el desarrollo socioeconómico sostenible y según la Agenda 2030, para el cumplimiento del plan de acción para el desempeño de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por último, ya que por años el desarrollo económico parecía estar en contrariedad con el desarrollo humano individual y la conservación del medio ambiente, parece la tarea más importante del ingeniero su reconciliación, preparando ingenieros para satisfacer las necesidades presentes y futuras de la sociedad, como la restauración del equilibrio ecológico y la reevaluación de la explotación de los recursos que han comenzado a causar graves problemas medio ambientales en el planeta [9].

Los profesionales de la ingeniería industrial, tienen como enfoque dar solución a problemas, y se desempeñan en todos los sectores del desarrollo económico, tanto en empresas del sector privado como públicas, en la industria de la manufactura, servicios, turismo o la educación. Además, participan en el diseño y ejecución de proyectos para resolver problemas de abastecimiento de insumos a la sociedad, o enfocados a la solución de problemas medioambientales, y por supuesto al desarrollo económico. De manera, que los ingenieros industriales, deben estar preparados y capacitados para la solución de problemas por medio del desarrollo sostenible. Como El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia (COIIRM), percibe a los ingenieros industriales con la capacidad de toma de decisiones ideal para implementar estrategias de excelencia ambiental y en materia de Desarrollo Sostenible [10].

Por los motivos expuestos, el objetivo de este trabajo, es identificar la presencia de referentes asociados con la sostenibilidad, así como la mención que tiene el desarrollo sostenible y sus tres dimensiones, en los objetivos curriculares y en el perfil de egreso de los programas de Licenciatura en Ingeniería industrial de diferentes universidades mexicanas. Para identificar la importancia que se da al desarrollo sostenible con el desarrollo económico, social y el cuidado del medio ambiente, durante la formación académica de los futuros profesionistas y egresados de las instituciones, con la finalidad de que sean una base en diseños o rediseños de los programas de ingeniería industrial.

Metodología

Con base al método de análisis de contenido [11] se seguirán los siguientes pasos:

Pregunta general

¿En cuántos de los objetivos curriculares y el perfil de egreso de la Licenciatura en Ingeniería Industrial de diversas universidades en México se considera la sostenibilidad o alguna de sus tres dimensiones?

Unidad de Muestreo:

Para efectos de este estudio exploratorio, se ha seleccionado una muestra intencional de 20 universidades (ver Tabla 1) con sede en diversos estados de la República Mexicana que deben cumplir con los siguientes criterios de selección:

- La institución se encuentra dentro de los límites territoriales de la República Mexicana.
- Se trata de una institución de Educación superior ya sea de carácter público o de inversión privado.
- Se caracteriza por ser una institución que cumple con la normativa vigente federal y/o estatal y los registros pertinentes.
- La institución cuenta con el programa de Licenciatura en Ingeniería industrial o de sistemas.
- Cuenta con una página de internet oficial, vigente y actualizado.
- En la página web de la institución, se destina un apartado para la oferta académica e información sobre la Licenciatura en Ingeniería Industrial.
- Dentro de la información sobre la licenciatura de interés, se encuentran disponibles el o los objetivos curriculares, así como el perfil de egreso del programa de Ingeniería industrial.

Tabla 1. Universidades mexicanas seleccionadas como unidad de muestreo.

Listado de universidades seleccionadas	
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	Universidad Autónoma de Nuevo León
Instituto Politécnico Nacional	Universidad Autónoma de Querétaro
Instituto Tecnológico Autónomo de México	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Instituto Tecnológico de Aguas Calientes	Universidad Autónoma del Estado de México
Instituto Tecnológico de Apizaco	Universidad Autónoma Metropolitana
Instituto Tecnológico de Monterrey	Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México
Instituto Tecnológico de Pachuca	Universidad Iberoamericana de Puebla
Instituto Tecnológico de Saltillo	Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto Tecnológico Superior de Huichapan	Universidad Politécnica de Tulancingo
Universidad Autónoma de Baja California (Tijuana)	Universidad Veracruzana (Poza Rica)

Unidades de análisis

Este trabajo está basado en el análisis interno de los perfiles de egreso y los objetivos curriculares de los programas seleccionados, se trata de una interpretación particular y subjetiva de cada investigador participante. Al comparar cada objetivo curricular y cada perfil de egreso, de la unidad de muestreo y para efecto de este estudio, se ha identificado si cada sección pertenece o está relacionado con la sostenibilidad. Para conseguirlo, se han seleccionado ciertas palabras o frases, de manera que el recuento de frecuencia de aparición sea la base para las conclusiones. Tomando en cuenta si la presencia de dos o más frases o palabras coinciden.

Las unidades de análisis son las siguientes o cualquiera de sus sinónimos y todo lo que en sea haya catalogado como relacionado con el tema:

- Sostenibilidad / Sustentabilidad
- Desarrollo Sostenible / Sustentable
- Sociedad / Temas categorizados dentro del ámbito social
- Medio ambiente / Ecología
- Economía / Desarrollo económico

Categorización

Al responder a las preguntas:

¿La sostenibilidad se incluye dentro del objetivo curricular?

¿El perfil de egreso incluye al menos una de las tres dimensiones del desarrollo sostenible?

¿La sostenibilidad se incluye dentro del perfil de egreso?

¿El perfil de egreso incluye al menos una de las tres dimensiones del desarrollo sostenible?

Se han establecido categorías de forma inductiva por cada pregunta planteada, obteniendo:

Categoría 1: La sostenibilidad si se incluye dentro del objetivo curricular.

Categoría 2: La sostenibilidad no se incluye dentro del objetivo curricular.

Categoría 3: El objetivo curricular si incluye al menos una de las tres dimensiones del desarrollo sostenible

Categoría 4: El objetivo curricular no incluye ninguna de las tres dimensiones del desarrollo sostenible.

Categoría 5: La sostenibilidad si se incluye dentro del perfil de egreso.

Categoría 6: La sostenibilidad no se incluye dentro del perfil de egreso.

Categoría 7: El perfil de egreso si incluye al menos una de las tres dimensiones del desarrollo sostenible

Categoría 8: El perfil de egreso no incluye ninguna de las tres dimensiones del desarrollo sostenible.

La información recabada de las páginas oficiales de cada institución ha sido leída y revisada por cada uno de los investigadores involucrados en este estudio y las bases de datos resultantes han sido comparadas entre sí, seguidos de una mesa de discusión, donde se han debatido las diferencias de percepción de la existencia de una relación con los temas de interés., para obtener mayor objetividad en los resultados y dejar en claro las razones, antes de considerarse para los resultados de este análisis.

Resultados y discusión

Como parte de los hallazgos de la revisión documental de material existente relacionados con este trabajo, se encontró que en 2014 el profesor de la Universidad Estatal de Sonora, Aldo Holguín, con base en una revisión documental de la relación del desarrollo sustentable en los programas de la licenciatura en ingeniería industrial, concluyó que se han implementado acciones en favor del desarrollo sostenible y enfatizó la necesidad de un programa de sustentabilidad en licenciatura [12]. Más tarde en 2015, López y Rojas, de la Universitaria Agustiniiana Bogotá, afirmaron que los estudiantes de ingeniería tienen mucho que ofrecer en favor del desarrollo sostenible, pero necesitan de una adecuada orientación [13]. Por su parte, profesores de la universidad Islámica de Azad en Irán, en 2016, indagaron sobre la necesidad de la inclusión de Sostenibilidad dentro de las Instituciones de educación superior, encontraron que hay muchos factores que fomentan la integración de la sostenibilidad, descubrieron que estos factores generalmente se orientan en torno a las características de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) destacadas por la UNESCO

entre otras [14]. Mientras tanto en 2017, la ingeniería industrial comenzó como un programa basado en la administración y algunas ingenierías, pudiéndose implementar la sostenibilidad en diferentes ámbitos de la ingeniería industrial [15]. Así como, que es necesario pensar en la sustentabilidad como un cambio que debe aceptarse en las organizaciones, siendo cualidades de los ingenieros industriales [16].

En el año de 2019, estudios de la UNAM, reportan que es necesario impulsar el desarrollo sostenible como parte de los programas educativos en las instituciones de educación superior (IES) y que impactarán el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible [17]. Mientras en el Tecnológico de Monterrey, aseguran que ya se emplean algunas actividades académicas para fomentar la formación de ingenieros basada en la sostenibilidad [18]. Mientras que, en dos universidades en Francia, desarrollan un estudio para definir las habilidades que se necesitan para incluir la sostenibilidad en los planes de estudio de ingeniería [19].

Por su parte, en diferentes universidades de Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Grecia, África, China y Alemania, aseguran que ahora existe una mayor necesidad de combinar la educación en la ingeniería con la ecología, para la mejor administración de la biodiversidad y los recursos del medio ambiente [20]. Mientras que en la india se asevera que la formación de los ingenieros tendrá influencia en la tendencia de la producción de bienes, por lo que debe centrar en el desarrollo de los productos para resolver los problemas sociales y ecológicos [21].

Por último, en el año 2021, en España se desarrolló un estudio para analizar la percepción de los estudiantes con relación a la sostenibilidad, donde se concluye que, la ética es la competencia de sostenibilidad menos desarrollada en todos los grados y las universidades españolas no parecen tener una estrategia para desarrollar la sostenibilidad en sus titulaciones [22]. Mientras que, en Grecia, presentan un método para incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la educación de la ingeniería, al incorporar a los estudiantes en proyectos inspirados en la ecología, asegurando que, al inculcarlo como parte de las habilidades y conocimiento, se incrementarán las acciones para su cumplimiento, generando suficiente conciencia y conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible [23]. Así como en Lituania, han señalado la importancia de la integración de las Objetivos de Desarrollo Sostenible a las instituciones de educación superior y por ende en sus programas educativos, considerando que son agentes clave para la formación de los futuros líderes que contribuirán con el desarrollo sustentable [24].

De acuerdo con lo observado y al conteo de frecuencias de aparición de las unidades de análisis, se puede interpretar la presencia de los elementos del desarrollo sostenible en los perfiles de egreso y objetivos curriculares de la licenciatura en ingeniería industrial.

Al menos el 60% de las universidades analizadas en este trabajo, incluyen de alguna manera la sostenibilidad como parte de los objetivos curriculares, igualmente el 60% de los objetivos curriculares incluye alguna de las dimensiones de sostenibilidad. Solo la mitad de los perfiles de egreso consideran la sostenibilidad como parte de su perfil de egreso, mientras que hasta el 70% mencionan al menos una de las dimensiones del desarrollo sostenible como se puede observar en la Figura 1.

Figura 1. Gráfico de resultados recuento de frecuencias de sostenibilidad.

Sobre la mención y presencia de las dimensiones del desarrollo sostenible en el objetivo curricular, El 60% de los objetivos curriculares revisados en este estudio, incluyen la dimensión social, se reduce a 44% cuando se trata del trato con el medio ambiente y hasta un 30% cuando se contempla el factor económico, como se ilustra en la Figura. 2.

A cerca de la aparición y presencia de las dimensiones del desarrollo sostenible en el perfil de egreso, apenas la mitad de las universidades investigadas contemplan el factor social en el perfil de egreso, mientras que el 70% incluyen el medioambiente y el desarrollo económico como rasgo crucial del perfil de egreso (ver Figura 3).

Figura 2. Gráfico de resultados recuento de frecuencias de las dimensiones de sostenibilidad en el objetivo curricular.

Figura 3. Gráfico de resultados recuento de frecuencias de las dimensiones de sostenibilidad en el perfil de egreso.

Trabajo a futuro

Seguir actualizando el marco de referencia, debido a que hay pocas publicaciones del tema. Ampliar la búsqueda de perfiles de egreso y los objetivos curriculares a todas las universidades posibles, dentro de la República Mexicana, así como, explorar en los mapas curriculares de los programas académicos, buscando las materias y temas relacionados con el desarrollo sostenible o alguna de sus tres dimensiones. En una segunda etapa, realizar este ejercicio para universidades en Latinoamérica, posteriormente a otros continentes y realizar un comparativo para identificar quienes son los más comprometidos con la formación de los futuros ingenieros industriales, basados en las dimensiones de la sostenibilidad.

Conclusiones

Existe basta información sobre investigación de la sustentabilidad o sostenibilidad, pero al realizar una búsqueda de la temática de la inclusión de la sostenibilidad en la formación de ingenieros industriales en México, se observa que es un tema emergente, debido a que, al realizar esta investigación en su parte documental, solo se obtuvieron 13 reportes confiables de investigación relacionados con esta investigación. De los cuales cuatro de ellos abordan la incorporación de la temática de sustentabilidad en la educación superior, cinco de ellos, se centran en los programas de ingenierías en general. Solo cuatro publicaciones, están orientadas a la sustentabilidad y la formación de ingenieros industriales. De los reportes analizados, se destaca que la mayoría son en el extranjero (nueve) y solo cuatro son en México. Por lo que es un campo virgen para continuar en esta temática.

Por otra parte, se identifica que, los autores analizados, concluyen que la formación de los ingenieros y en particular los ingenieros industriales, deben ser formados para la solución de problemas sociales, ambientales y económicos. Por último, la mitad de las universidades mexicanas seleccionadas para este análisis, incluyen de alguna manera a la sostenibilidad como parte de sus planes de estudio en la formación de los futuros ingenieros industriales.

Referencias

- [1] ONU. "Informe de Bruntland," *Asamblea general*, Nueva York, Oct. 1987. Disponible en <https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/42/PV.42>
- [2] UNESCO. *Educación para el Desarrollo Sostenible. Libro de consulta*. Francia: ONU, 2021 [En línea]. Disponible en http://www.lacult.unesco.org/docc/2012_Educ_para_des_sost.pdf
- [3] ONU. "Informe de la conferencia de las naciones unidas sobre el medio humano," *Asamblea general*, Estocolmo, Jun. 1972. Disponible en <https://www.dipublico.org/conferencias/mediohumano/A-CONF.48-14-REV.1.pdf>
- [4] ONU. "Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible," *Asamblea general*, Rio de Janeiro, Jun. 2012. Disponible en <https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/CONF.216/16>
- [5] ONU. "Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015," *Asamblea general*, Nueva York, Sep. 2015. Disponible en https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf
- [6] ONU. *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Santiago: Naciones unidas. 2018 [En línea]. Disponible en https://www.pactomundial.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/ODS-Metas-e-indicadores_compressed.pdf
- [7] Gobierno de México, "PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024" *Diario Oficial de la Federación*. Jul. 2019. [Internet]. Disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
- [8] ONU. (s. f.) "Objetivos de Desarrollo Sostenible" [Internet]. Disponible en <https://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/>
- [9] UNESCO, ICEE, *Ingeniería para el desarrollo sostenible*, Paris: ONU, 2021 [En línea]. Disponible en unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_6fb397cb-59bf-432b-bf4a-2a17beb1a796?_=375634spa.pdf?to=21&from=1
- [10] F. Hurtado; P. Jiménez. "Los ingenieros industriales y el medio ambiente: guía de ecorresponsabilidad y desarrollo sostenible." / 2008. presentado en *International Conference on Project Engineering*, [En línea]. Disponible: https://www.aepro.com/files/congresos/2008zaragoza/ciip08_1191_1205.667.pdf
- [11] J. Guix Oliver, "El análisis de contenidos: ¿qué nos están diciendo?," *Calidad Asistencial*. pp.26-30, 2008, [En línea]. Disponible en <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-calidad-asistencial-256-articulo-el-analisis-contenidos-que-nos-S1134282X08704640>
- [12] A. E. Holguín Estrada, "El desarrollo sustentable y el ingeniero industrial de la universidad estatal de sonora," *Revista Desarrollo Local Sostenible*, Vol. 7 no. 20, Jun., 2014, [En línea]. Disponible en <https://www.semanticscholar.org/paper/EL-DESARROLLO-SUSTENTABLE-Y-EL-INGENIERO-INDUSTRIAL-Estrada/bec2d2d888b5451c7777df59c7db7ac4515f4eea>
- [13] M. E. López Castaño y M. F. Rojas Mora, La formación del ingeniero industrial y la enseñanza para el desarrollo sostenible, presentado en Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI [En línea]. Disponible en <https://acofipapers.org/index.php/eiei/article/download/1089/1090>
- [14] K. S. Chiong, Z. F. Mohamad, A. R. Abdul Azizn, "Factors encouraging sustainability integration into institutions of higher education," *International Journal of Environmental Science and Technology* Vol. 14, pp. 911-922 Abr., 2017, [En línea]. Disponible en [https://link.springer.com/article/10.1007/s13762-016-1164-3#:~:text=Accordingly%2C%20a%20review%20of%20relevant,\(3\)%20campus%20management%3B%20](https://link.springer.com/article/10.1007/s13762-016-1164-3#:~:text=Accordingly%2C%20a%20review%20of%20relevant,(3)%20campus%20management%3B%20)
- [15] P. Bilge, S. Emec y G. Seliger, "Leverage of Industrial Engineering Education for Sustainable Manufacturing," presentado en la *International Conference on Sustainable Design and*

- Manufacturing*, [En línea]. Disponible: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-57078-5_1
- [16] J. A. Somoza, K. Inzunza. "Percepción del impacto del desarrollo sustentable en directivos". *Revista Vinculando*, diciembre de 2017. [En línea] Disponible en https://vinculando.org/empresas/percepcion-del-impacto-del-desarrollo-sustentable-en-directivos.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=percepcion-del-impacto-del-desarrollo-sustentable-en-directivos
- [17] A. C. Bohne, M. Bruckmann, y A. Martínez. "El desarrollo sustentable en las instituciones de educación superior: un verdadero desafío" *Revista Digital Universitaria*, Vol. 20, Núm. 5, septiembre de 2019. [En línea] Disponible en https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/v20_n5_a3_El-desarrollo-sustentable-en-las-instituciones-de-educaci%C3%B3n-superior-un-verdadero-desaf%C3%ADo.pdf
- [18] R. A. Ramirez Mendoza, R. Morales Menendez, E. M. Melchor Martinez, H. M. N. Iqbal, L. Parra Arroyo, A. Vargas Martínez y R. Parra-Saldivar, "Incorporating the sustainable development goals in engineering education," *International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM)*, vol. 14, pp. 739–745, Ene. 2020. [En línea]. Disponible en <https://doi.org/10.1007/s12008-020-00661-0>
- [19] C. Perpignana, Y. Baoucha, V. Robin y B. Eynard. "Engineering education perspective for sustainable development: A maturity assessment of cross-disciplinary and advanced technical skills in eco-design," *Elsevier B.V*, Vol. 90, pp. 748-753, 2020. [En línea]. Disponible en <https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.02.051>
- [20] G. Dale, G. Dotro, P. Srivastava, D. Austin, S. Hutchinson, P. Head, A. Goonetilleke, A. Stefanakis, R. Junge, J. A. Fernández L., V. Weyer, W. Truter, D Bühler, J. Bennett, H. Liu, Z. Li, J. Du, P. Schneider, J. Hack y A. Schönborn, "Education in Ecological Engineering-a Need Whose Time Has Come," *Circular Economy and Sustainability*, vol. 1, pp. 333–373, Mar. 2021 [En línea]. Disponible en <https://doi.org/10.1007/s43615-021-00067-4>
- [21] B. Rao, R. Kumar-Singh "Disruptive Intelligent System in Engineering Education for Sustainable Development" *Procedia Computer Science*, Vol. 172, (pp 1059-1065) 2020 [En línea] Disponible en <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S187705092031485X?token=D7C5B131A793049E01410405441E824DEBC36979F7490C240EA1F6385A97862CD56FD9FED0263BE470708DB91673F50D&originRegion=us-east-1&originCreation=20210910133152>
- [22] F. Sánchez Carracedo, B. Sureda, F. M. Moreno Pino y D. Romero Portillo, "Education for Sustainable Development in Spanish engineering degrees. Case study," *Journal of Cleaner Production*, Vol. 294. Abr. 2021 [En línea]. Disponible en <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126322>
- [23] N. Manolis, E. N. Manoli, "Raising awareness of the Sustainable Development Goals through Ecological Projects in Higher Education" *Journal of Cleaner Production*, Volumen 279, Enero de 2021, [En línea] Disponible en <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652620336593>
- [24] I. Žalėnienė, P. Pereira, "Higher education for sustainability: A global perspective" *Geography and Sustainability*, Vol. 2, (pp. 99-106) Junio de 2021. [En línea] Disponible en <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666683921000195>